

NAVOIY VE OCHILDIMUROD MİRİ: GELENEK VE TAKİPÇİLİK

Hürriyet Abdullayeva,

Karshi Devlet Üniversitesi temel doktora öğrencisi,
hurriyatabdullayeva93@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338556>

Özet: Makalede XIX yüzyılın ikinci yarısında yaşamış ve eser vermiş Ochildimurod Miri'nin edebi yaratıcılığına Alisher Nevai'nin etkisi karşılaştırmalı analiz yoluyla ele alınmış, klasik edebiyat geleneklerinin yenilenmesi hakkında bazı görüşler bildirilmiştir.

Anahtar kelimeler: gazel, beyit, muhammes, tahmis, kafiyе, şiir sanatı, edebi gelenek.

Annotatsiya: Maqolada XIX asrning ikkinchi yarmida yashab ijod etgan Ochildimurod Miri ijodiga Alisher Navoiyning ta'siri qiyosiy tahlil orqali mumtoz adabiyot an'alarining yangilanishi yuzasidan ayrim mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: g'azal, bayt, muxammas, taxmis, qofiya, she'riy san'at, adabiy an'ana.

Annotation: This article offers insights into the revitalization of classical literary traditions through a comparative analysis of Alisher Navoi's influence on Achildimurod Miri, a poet who lived and worked in the latter half of the 19th century.

Key words: ghazal, beyt, muhammas, takmis, rhyme, poetic art, literary tradition.

Ochildi Miri, XIX yüzyılın ikinci yarısında Kattakurgan ve çevresinde Molla Ochildi, Ochildi Mahdum, daha sonra ise hakim Ochildi isimleriyle tanınan yetenekli bir Özbek şairidir. Okuma yazmayı doğduğu köy olan Eşonköy'daki okulda öğrendikten sonra önce Kattakurgan'daki Nakibxoca medresesinde, 21 yaşından itibaren ise Buhara'daki medreselerden birinde eğitim aldı. Burada edebiyat, tarih, Arapça dilbilgisi ve müzik öğrendi. Onun edebi yaratıcılığı ve hat sanatı alanındaki faaliyetleri, işte bu öğrenim ve eğitim yıllarında olgunlaşmıştır.

Miri'den günümüze zengin bir edebi miras ulaşmıştır. Onun kendi eliyle istinsah ettiği otograf eserleri – Özbekçe ve Tacikçe yazılmış iki divanı ve iki bayazi ile birlikte mükemmel epik eserleri günümüze kadar gelmiştir. Şairin meşhur bir hattat olduğu, Hafız-ı Şirazi, Abdurrahman Cami, Ali Şir Nevai ve Mirza Bedil'in eserlerini nash ve nastalık hatlarıyla çoğaltıp bayazlar (el yazması mecmualar) oluşturduğu bilinmektedir.

Miri'nin eserleri, fikir ve imgeler dünyası ile edebi üslubu açısından klasik edebiyat geleneklerinin kaynağından beslenmiştir. Şairin kendi ifadesine göre, Nizami, Sadi, Hafız-ı Şirazi, Abdurrahman Cami, Ali Şir Nevai ve Mirza Bedil'in eserleri onun edebi bilgisi ve yaratıcılığının şekillenmesinde paha biçilmez bir rol oynamıştır. Şairin şiirlerine özellikle Ali Şir Nevai'nin eserleri, fikirleri ve estetik görüşleri büyük etki etmiştir; o, büyük selefini “**Türk diyarını kendine hayran bırakan şiirin emiri**” olarak nitelendirmiştir.

Fayz jomidin nasibim berdi Jomiy mavlaviy,

Kim, Navoiy ruhidin Miri madadkor aylagach [Мирий, 1965:49].

Yine:

Navoiy qo‘lum tutsa, qilsa madad,

Yana qilmasa lutfin Firdavsiy rad.

Solay kishvari qissaga rustaxez,

Qalam nayzasi birla so‘zg‘a sitez [Мирий, 1965:280].

Yine:

Hazin Miri navo istar Navoiy misraidin ko‘p,

Ul oyni ishqida, yo rab, meni mundin batar zor et [Мирий, 1965:37].

Miri'nin Nevai'nin eserlerine olan bağıllığı, lirik şiirlerinin yanı sıra “Hamse” destanlarının ruhunda yazılmış “Rano ve Zebo” (1883-1884) ve “Maciddin ve Fahrurniso” (1898-1899) gibi romantik destanlarında da görülmektedir. Şair bu eserleriyle Özbek edebiyatı tarihinde epik şiirin gelişimine büyük katkı sağladı ve onu özgün özelliklerle zenginleştirdi.

Yetenekli şair, klasik edebiyatımızdaki gazel ve musammatçılığın hemen her türünde; ayrıca muhammes, mesnevi, terciibend, sâkinâme, rubai, kıta gibi nazım türlerinde de verimli eserler ortaya koyarak şairlik ustalığının ne kadar yüksek olduğunu ispatlamıştır.

Doğu klasik edebiyatında vârislik ve takipçilik temelinde bir şairin eserlerinden ilham alıp, ona öykünerek tatabbu, nazire yazmak, tahmis düzenlemek gibi usuller geleneklerin sürdürülmesi ve seçilen konunun yeniden yaratıcı bir şekilde işlenmesi açısından önem taşır. Bu bakımdan Ali Şir Nevai'nin lirik şiirleri, birçok şairin yazdığı tahmisler için temel kaynak vazifesi görmüştür.

Edebiyat araştırmacısı R. Orzibekov, Nevai gazelleri temelinde yazılan şiirler ve muhammesler hakkında şöyle yazıyor: “...15. yüzyıldan günümüze kadar Nevai gazellerine sayısız renkli nazire ve tazmin musammatlar yazılmıştır. Gazellerine yazılan nazire ve tazmin muhammesler, müseddesler ve kısmen müsammânların çokluğu açısından Nevai, Doğu edebiyatındaki en hassas lirik şairler arasında öncülerden biri olarak kabul edilir.

Hatta Özbek muhammesçiliği, Nevai'nin gazellerinin etkisiyle şekillenmiştir; bu türün oluşumu ve mükemmelleşmesi doğrudan bu büyük şairin eserleri ve gazelleriyle bağlantılıdır, demek mümkündür” [Orzibekov, 1976:109].

Miri'nin aşk, sosyal ve felsefi içerikli gazel ve mesnevilerinde de Nevai gelenekleri başarıyla devam ettirilmiş, içerik ve biçim birliği açısından kendi döneminin düzeni ve edebi hayatının gereklerine göre daha da geliştirilmiştir. Örneğin o, Ali Şir Nevai'nin “Ko‘nglim o‘rtansun, agar g‘ayriga parvo aylasa”,

“Nexush bo‘lg‘ay, ikovlon mast bo‘lsak vasl bog‘inda”, “Tun oqshom keldi kulbam sori ul gulrux shitob aylab”, “Turfa marg‘ulin ochib, ruxsori mahsimog‘a soch”, “Qaro ko‘zum kelu mardumlig‘ emdi fan qilg‘il”, “Visol tuhmini ektim - firoq bar toptim”, “Ohkim, ishq ayladi shaydo meni”, “Sensizin, ey umr, bir soat menga jon o‘lmasin”, “Yuzingkim tozaroqdur bargi guldin” gibi mısralarla başlayan sanatsal renkliliğe sahip gazellerini seçip muhammeslere çevirmiştir.

“Tahmis düzenlemek sadece bir biçim oyunu değil, aynı zamanda bir ustalık sınavıdır. Öncelikle, bir şairin belli bir gazeli seçmesinde onun estetik bakış açısı belirleyici rol oynar. Ayrıca, tahmis yöntemi her şair için bir yetenek sınavı, ilham kaynağı ya da önemli bir düşüncüyü ifade etme aracı olabilir”[Исҳоқов, 2014:127].

Yukarıdaki amaçları gözetken şair Miri'nin tahmisleri arasında, Nevai'nin “Qaro ko‘zum kelu mardumlig‘ emdi fan qilg‘il, Ko‘zum qarosida mardum kibi vatan qilg‘il” matla‘ıyla başlayan meşhur gazeline bağladığı tahmisi özel bir yer tutar. Nevai'nin 8 beyitten oluşan gazeline Miri yedi bentlik bir tahmis yazmıştır. Tahmis yazarken vezin ve kafiyeyi koruyarak, şekil ve anlamı zedelemeyen, bazen gazelin bazı beyitlerini atlamak da mümkündür. Miri'nin yazdığı tahmiste bu duruma rastlamaktayız. Nevai'nin gazeli görünüşte romantik bir temayı işler ve matlada şair sevgilisine “qaro ko‘zum” diye hitap eder. “...Âşık, sevgiliyi sadece görmeyi değil, onu gözbebeğine yerleştirmeyi arzu eder ve nereye bakarsa baksın – ister aya, ister güle, ister şebneme – hepsine sevgilinin yüzüyle bakmayı, her şeyde onun sembolünü görmeyi diler”[Воҳидов, 2014:120-121]. Miri'nin tahmisinin ilk beyti şu şekildedir:

*Sihi qado, meni kulbam kelib, chaman qilg‘il,
Qadam qo‘yub, qaro tufrog‘ uza suman qilg‘il,
Ko‘zum hadiqasin et manziling qachan qilg‘il,
Qaro ko‘zum kelu mardumlig‘ emdi fan qilg‘il,
Ko‘zum qarosida mardum kibi vatan qilg‘il [Мирий, 1965:198].*

Beyitte kullanılan kelimeler, sözlükte aşağıdaki anlamları ifade etmektedir: “sihi qad” – düzgün, ince, hoş bir vücut yapısı; “suman” – yasemin çiçeği, hoş kokulu beyaz çiçek; “hadiqa” – bahçe, çiçeklik; göz bebeği. Nevai'nin tasvirlediği güzeli Miri dik ve ince bedenli bir sevgili olarak tanımlar. Ona, yani sevgiliye gelip kulbesini çimenlik yapmasını, kara toprağın üzerinde beyaz çiçekler açmasını dile getirir. Burada şair, **težad** sanatını kullanır (kara – beyaz). Üçüncü beyitte ise Miri, Nevai'nin kullandığı “mardum” kelimesinin eş anlamlısı olan “hadiqa” kelimesini kullanır ve Nevai gibi sevgilinin göz bebeğinde konaklamasını ister. Nevai'nin sevgiliye yönelik kullandığı “qaro köz” betimlemesini “sihi qad” ile devam ettirerek, gazelin anlamını mantıksal olarak geliştirir. Her iki eser de aruz ölçüsünün müctessi musammanı mahbunu maktu’ (mafoilun /failotun /mafoilun /fa‘lun; V – V – / V V –

– / V – V – / – –) vezninde yazılmıştır. Tahmis *aaaaa*, *bbbba*, *vvvva* şeklinde kafiyelenmiştir. Beyitte “*chaman-suman-qachan-fan-vatan*” kelimeleri kafiyeyi oluşturmuştur.

Sonraki beyitte Nevai, **tenasüp** ve **harf** sanatlarından faydalanmıştır. Beyitin ikinci mısrasındaki “jon” kelimesi Arap harfleriyle yazıldığında – جان olur. Bu kelimedeki “elif” – “qading niholi” ruhumun bahçesine yerleşsin, “yuzung guli” – yüzün kalbime yansısın, diyor. Burada şair, harf sanatının bir başka ince buluşunu kullanmış. Yani “gul” (گل) kelimesinin “ko‘ngul” (گونگل)den yer alması şairane bir keşiftir. Miri’in eklediği üç satırda ise **teşbih** ve **talmeh** sanatlarını ustalıkla kullanmaktadır. Sevgilinin yüzünü “bahçe”, vücudunu “çimen bahçesinin servi”ne benzetmekle yetinmeyip, bu benzetmenin sanki “bahçe gülüne diken” eklediğini söyler. Üçüncü beyitte sevgilinin dili – onun sözleri, Mesih’in nefesini almış gibi parlak, yani ruhun gıdasıdır. Teşbih sanatına dayalı olarak yüz-bahçe, vücut-çimen bahçesi, dil-söz – Mesih’in nefesi birleşmeleri, tahmiste sunulan anlamı açıkça ifade etmeye hizmet etmiştir:

Yuzungni bog‘ desam, qomatingni – sarvi chaman,

Budurki, teng demak bo‘ston gulig‘a tikan,

Tiling Masihni anfosidin erur ravshan,

Yuzung gulig‘a ko‘ngul ravzasin yasab gulshan,

Qading niholig‘a jon gulshanin chaman qilg‘il [Мирий, 1965:198].

Miri'in tahmisinin üçüncü beyti, Ali Şir Nevai'nin gazelinin dördüncü beyti temel alınarak şekillenmiştir. Beyitteki yerler değiştirilmiştir. Beyitte gizli anlam “firoq tog‘i”, “tufrog”, “xamir”, “ko‘hkan” imgelerinde kendini bulur. Âşık, bu imgeler aracılığıyla artık sevgiliye değil, dönme çarka yani kadere yalvarır. Burada “Ko‘hkan” kelimesi Farsça “ko‘h” (dağ) ve “kan” (kazmak) kelimelerinden oluşturularak, “dağ kazıcısı” anlamına gelir. Bu, efsanevi ve Nevai eserlerindeki Ferhat karakterinin simgesidir. Miri, eklediği beyitlerde “ayrılık dağı”nı tıpkı çöl gibi kabul eder. O da kadere yalvarır ve “Bir an koşmamı hayal et, bu yarışta benim dostum, yoldaşım ol ve ölüm gelince, bu çölün içine gömüleceğim” der. Nevai'den farklı olarak Miri, toprağının yeniden çamur olup kuruyup tekrar toprağa dönüşmesini değil, gömülmesini diler:

Dame tasavvur etib ko‘r yugurmog‘im, ey charx,

Bu dasht po‘yasida bo‘lmong o‘rtog‘im, ey charx,

Qazo bu dasht aro qilgach ko‘mulmog‘im, ey charx,

Firoq tog‘ida topilsa, tufrog‘im, ey charx,

Xamir etib yana ul tog‘da ko‘hkan qilg‘il [Мирий, 1965:198].

Nevai'nin gazelinin üçüncü beyiti, yabancı bir beyit olarak kabul edilmiştir. Ancak, bağımsız bir anlam taşımasına rağmen, bu beyit gazelin önceki beyitlerinden ayrılmamaktadır. “Takovar – atına (sevgiliye değil) bağrım kanyla kına bağla, köpeğine ise ayrılık derdinden dolayı canımın iplerini halat yapıp bağla, en azından köpeğin aracılığıyla vuslatına kavuşmamı sağla!” anlamı bu beyitte yer alır. Hem *at* hem de *köpek*, Doğu klasik şiirinde geleneksel sembollerdir. Miri bu beyiti tahmisinin altıncı beytine temel almıştır. O da at ve köpek sembollerinden faydalanarak, Nevai beyitini mantıklı bir şekilde devam ettirir: “Köpeğinin yarasına ben hastanın gönlünü, “na’li bodpo”n – atının dizginine ise gözümün ışığını bağla” der:

*Iting yarosig ‘a gar istasang, davo bog ‘la,
Bu xasta ko ‘nglini pargolasin ango bog ‘la,
Ko ‘zum hadiqasidin na ‘li bodpo bog ‘la,
Takovaringg ‘a bag ‘ir qonidin hino bog ‘la,
Itingg ‘a g ‘amzada jon rishtasin rasan qilg ‘il [Мирый, 1965:199].*

Nevai'nin gazelindeki sonraki 5. beyite tahmis bağlanmamış, düşürülmüştür:

*Yuzung visolig ‘a yetsun desang ko ‘ngullarni,
Sochingni boshtin-ayog ‘ chin ila shikan qilg ‘il [Навоий, 2011:392].*

Bizce, atlanmış olan yukarıdaki beyit, Miri'nin muhammasının genel anlam içeriğine uymamaktadır. Bir bakıma beyitte karmaşık ifadeler ve semboller olmasa da tasavvufi semboller bulunmaktadır.

Görünüşe göre, tahmis Nevai'nin gazeline uyumlu bir konuda, aynı ölçüde yazılmıştır. Bununla birlikte, bu muhammas kendine özgü yeni bir yaratım ürünü olarak kabul edilir. İçinde Miri'nin yaratıcılık yeteneği, düşünme tarzı, bakış açısı, felsefi gözlemleri, poetik dili ve benzersiz sanatsal ifade araçları kendini göstermektedir. Geleneksellik korunmuştur. Aynı zamanda, konuya yeni bir yaklaşım, yeni bir betimleme sistemi ortaya çıkmıştır. Gazel ve muhammasın ideolojik-sanatsal ifade planında benzerlikler görülmektedir. Bununla birlikte, estetik idealin portresi ve güzelliğini yansıtmakla ilkelereyle farklılıklar da bulunmaktadır. Bu sebeple, her sanatçının yarattığı eserdeki anlam, düşünce, fikir, konu ve betimleme ilkelerinde gelişim izleri gözlemlenir. Miri'nin yarattığı tahmis, *Türk iklimini kendine çekmiş bir şair amirine olan saygı ve izdaşlık örneğidir*. Bu eser, Ochildimurod Miri'nin tahmis yazma konusundaki ustalık ürünü olarak edebiyat hazinemizde kendine özgü bir yere sahiptir.

Kaynaklar:

1. Алишер Навоий. Фаройиб ус-сиғар. ТАТ. Ўн жилдлик. I жилд. – Т.: Фафур Фулом НМИУ, 2011.
2. Воҳидов Э. Сўз латофати. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2014.

**“ALISHER NAVOIY VA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD
BOBUR MEROSINI ADABIY-LISONIY
O‘RGANISHNING DOLZARB MASALALARI”**
mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjumanini

3. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Ўзбекистон, 2014.
4. Мирий. Танланган асарлар. “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965.
5. Орзибеков Р. Ўзбек лирик поэзиясида ғазал ва мусаммат. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 1976.